

apenado Pavão

opinião como direito

GOLPEAR A VERDADE

setembro 3, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 09 – n. 75/2025

As elites reticentes jogam o mesmo jogo. Parecem eternas.

Se antes açoitaram, escravizaram e concentraram privilégios que mantêm, ainda estão no poder. Se antes usavam grilhões, troncos e chibatas, hoje usam tribunais complacentes, narrativas ensaiadas e megafones digitais.

Desejam que você acredite que o imaginário tenha mais valia do que o real; que sentimentos tenham substituído provas; que versões possam virar fatos por decretos rabiscados pela imaginação delirante.

Mas existe um problema que eles não conseguem (por mais que tentem) contornar: os fatos são teimosos. Eles resistem, porque as versões são frágeis.

É quando a verdade veste a fantasia e acaba nua.

Vivemos um tempo perigoso. Os tais “tempos estranhos” como já se disse. Opto por afirmar que vivemos a era das narrativas.

É um tempo perigoso porque as versões bem embaladas são vendidas como verdades absolutas por mercadores com perfis duvidosos.

Manchetes, discursos, decisões judiciais, todos na disputa de quem conta a história (ou estória mesmo) mais convincente.

Mas, alto lá! Para transformar uma simples versão em fato demanda manipular, distorcer e subverter a verdade, como quem labora um certo “ilusionismo constitucional” pujante – embora deletério.

Quando as versões aparentemente vencem, a democracia perde, porque a confiança social é corroída pela fragilização das instituições e a distorção do debate público.

Quando as versões são sobrepostas aos fatos não vence quem tem razão, mas quem está investido de mais poder; não prevalece a lógica, mas o grito; não sobrevive a justiça, mas o interesse.

Por isso é preciso resistir.

A resistência é um ato de cidadania porque em tempos de versões manipuladas questionar é um gesto de proteção da liberdade. Não que se queira desconfiar de tudo e de todos infundadamente, mas há que se recusar versões sem confronto, sem análise, sem provas. E elucubrações serão sempre elucubrações, apenas elucubrações.

A verdade exige coragem. Ela pede investigação. Ela cobra vigilância, porque aceitar narrativas convenientes é renunciar à própria dignidade.

Não sou eu, mas é a história que sentencia: por mais bem vestida em rendas e seda a mentira sempre acaba despida e, em alguns casos, é ultrajada como a Geni, cuspada e lambuzada, largada e apedrejada pós coito.

Fato é que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vence. Podem tentar apagá-la. Podem tentar moldá-la, quem sabe escondê-la atrás de discursos rebuscados e manchetes sedutoras e estridentes, mas ao fim e ao cabo os fatos sempre serão fatos, as versões serão apenas versões.

Não adianta golpear a verdade. A mentira, por mais que vestida em indumentárias reluzentes sempre acabará nua. Como a Geni, exposta, decomposta, em pele e pelo.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- AS REGRAS DO JOGO E OS TALIBÃS TUPINIQUINS agosto 16, 2021 Em "Jurídico"
- TERRA BRASILIS IMBECILIS junho 6, 2021 Em "Opinião"
- CHORA, BRASIL! agosto 4, 2021 Em "Jurídico"

com a tag democracia, liberdade, literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

GOLPEAR A VERDADE

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA

A REPÚBLICA DE TRAGO E TRAPAÇA

EMENDAS PARLAMENTARES – A PROMISCUIDADE INSTITUCIONAL

A DESQUALIFICAÇÃO SUPERVENIENTE

EDIÇÕES

Selecionar o mês ->

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**